

***Ασύρματο Δίκτυο Ακουστικών Αισθητήρων στο
Ερευνητικό Πρόγραμμα STORM για Επιστασία
Αρχαιολογικών Χώρων και Χώρων Πολιτιστικής
Κληρονομιάς***

Νικόλας-Αλέξανδρος Τάτλας¹, Στέλιος Μ. Ποτηράκης², Στέλιος Α.
Μυτιληναίος³, Μαρία Ραγκούση⁴

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω
[1ntatlas@uniwa.gr](mailto:ntatlas@uniwa.gr), [2spoti@uniwa.gr](mailto:spoti@uniwa.gr), [3smitil@uniwa.gr](mailto:smitil@uniwa.gr), [4mariar@uniwa.gr](mailto:mariar@uniwa.gr)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ερευνητικό έργο STORM στοχεύει στην παροχή κρίσιμων εργαλείων λήψης αποφάσεων σε όλους τους φορείς της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι επιφορτισμένοι με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενίσχυση της προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε δίκτυο ασύρματων ακουστικών αισθητήρων. Στην εργασία παρουσιάζεται το υλικό και το ενσωματωμένο λογισμικό του αισθητήρα ενώ παρατίθεται προκαταρκτικά αποτελέσματα σχετικά με την πιστότητα των ηχητικών σημάτων που καταγράφονται από τους κόμβους του δικτύου.

***Wireless Acoustic Sensor Network in the STORM
Research Project for Archeological and Cultural Sites
Monitoring***

ABSTRACT

The STORM research project aims to provide critical decision-making tools to all European cultural heritage actors in charge of managing the effects of climate change and natural hazards. In this context and aiming to enhance the protection of monuments and archaeological sites, a wireless acoustic sensor network was designed and developed. The paper presents the sensor hardware and embedded software and provides preliminary results on the fidelity of the audio signals recorded by the network nodes.

Εισαγωγή

Το ερευνητικό Έργο STORM [1] στοχεύει στην παροχή κρίσιμων εργαλείων λήψης αποφάσεων σε όλους τους φορείς της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι επιφορτισμένοι με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων. Το έργο πρόκειται να βελτιώσει τις υπάρχουσες διαδικασίες που σχετίζονται με τρεις προσδιορισμένους τομείς: α) Πρόληψη, β) Παρέμβαση και πολιτικές, και γ) Σχεδιασμός και διαδικασίες.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται από την Ομάδα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ασύρματο δίκτυο ακουστικών αισθητήρων (Wireless Acoustic Sensor Network - WASN). Παρόλο που τα WASN έχουν εξελιχθεί στο σημείο που μπορούν να θεωρούνται σχεδόν ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία [2], οι απαιτήσεις λειτουργίας με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτουν πρακτικούς περιορισμούς στη χρήση λύσεων εμπορικά διαθέσιμου υλικού / λογισμικού, οδηγώντας έτσι στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος. Οι απαιτήσεις αυτές επικεντρώνονται στο είδος των αισθητήρων ήχου, την πιθανή απαίτηση για παρακολούθηση επιπλέον φυσικών μεγεθών, το πεδίο εφαρμογής, τη λειτουργία χαμηλής ισχύος, το μέγεθος κόμβου, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την ευρεία χωρική κάλυψη και την ύπαρξη απομονωμένων ή απομακρυσμένων σημείων παρακολούθησης.

Στο Έργο προτείνεται η χρήση ενός WASN για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως ισχυρός άνεμος, έντονη βροχή / χαλάζι, καταιγίδες ή υψηλά θαλάσσια κύματα και ανθρωπογενείς απειλές, όπως δραστηριότητα σε απαγορευμένα σημεία κ.α.. Αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς χρησιμοποιείται κατά βάση ένας μόνο αισθητήρας, σε αντίθεση με πολλούς διαφορετικούς αισθητήρες στα παραδοσιακά συστήματα. Το WASN μπορεί να καλύπτει μια οποιαδήποτε περιοχή ενώ μπορεί εύκολα να επεκταθεί μέσω λογισμικού για την ανίχνευση επιπλέον απειλών για τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως για παράδειγμα εκρήξεις ή υπερβολική συγκέντρωση επισκεπτών).

1. Υλικό Ασύρματου Δικτύου Ακουστικών Αισθητήρων

Ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής διαχωρίζεται σε 3 τμήματα: α) έναν ή περισσότερους κόμβους εγκατεστημένους στο χώρο ενδιαφέροντος προς καταγραφή, επεξεργασία και αποστολή των δεδομένων στο επόμενο στάδιο, β) υπολογιστικό σύστημα τύπου back-end όπου πραγματοποιείται τμήμα της επεξεργασίας των σημάτων προς εξαγωγή των γεγονότων και γ) υπηρεσία cloud που εξασφαλίζει αρχειοθέτηση, παρουσίαση των πληροφοριών, την πρόσβαση των χρηστών καθώς και επιπλέον υπηρεσίες όπως ειδοποιήσεις.

Δεδομένου ότι η τοπολογία του WASN μπορεί να είναι διαφορετική ανά σημείο εγκατάστασης, το υλικό σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ανάγκες με αντίστοιχες διαμορφώσεις. Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί με ένα μόνο κόμβο, όπου τα δεδομένα συλλέγονται και αποστέλλονται στο back-end από τον ίδιο κόμβο ή να λειτουργήσει με πολλαπλούς κόμβους, όπου τα δεδομένα συλλέγονται από ένα κόμβο-διακομιστή και αποστέλλονται από αυτόν στο back-end. Παραδείγματα τοπολογίας φαίνονται στο Σχήμα 1.1.

Σχήμα 1.1 Υποστηριζόμενες τοπολογίες (α) Ενός κόμβου (β) Πολλαπλών κόμβων/διακομιστή

Ο κόμβος έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με βάση έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή / DSP της Texas Instruments (TI), τον OMAP L132 [3] που αποτελείται από δύο πυρήνες, έναν DSP και έναν ARM, ενώ διαθέτει μνήμη τύπου DDR2 και NAND Flash. Το υλικό ακολουθεί αρθρωτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει την σύνδεση διαφορετικών περιφερειακών δικτύου.

Σχήμα 1.2 Εικόνα υλικού του κόμβου

Το ενσωματωμένο λογισμικό ορίζει τη λειτουργία του ώστε να ικανοποιεί διαφορετικές απαιτήσεις που κυμαίνονται από ένα έξυπνο μικρόφωνο μέχρι έναν αυτόνομο έξυπνο αισθητήρα. Το υποσύστημα ηχητικής υποστήριξης περιλαμβάνει

4 MEMS μικρόφωνα υψηλής πιστότητας, 2 με ψηφιακή έξοδο [4] και 2 με αναλογική έξοδο [5], αφενός για λόγους ανοχής σε περίπτωση σφαλμάτων και αφετέρου για να είναι εφικτή η διακοπτόμενη λειτουργία κατόπιν ανίχνευσης ηχητικής πληροφορίας.

Όσον αφορά τις τεχνολογίες δικτύωσης, θα χρησιμοποιείται το WiFi [6] για την υποστήριξη των συνδέσεων μεταξύ των αισθητήρων (προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάδοση ήχου υψηλής πιστότητας) και τεχνολογίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3G/LTE/UMTS [7] για την αναμετάδοση επεξεργασμένης ή μη πληροφορίας στο back-end του συστήματος. Πέραν αυτών των τεχνολογιών δικτύου, και με στόχο την δυνατότητα επέκτασης και επαναχρησιμοποίησης του συστήματος, έχουν συμπεριληφθεί στον κόμβο περιφερειακά για την υποστήριξη των τοπικών ασύρματων δικτύων Bluetooth [8], Zigbee [9] και Z-Wave [10] καθώς και του ασύρματου δικτύου περιοχής LoRA [11].

Επιπλέον, και προς επέκταση της λειτουργικότητας του κόμβου πέραν του αμιγώς ακουστικού αισθητήρα, στο υλικό περιλαμβάνονται περιβαλλοντικοί αισθητήρες για την μέτρηση φωτεινότητας, θερμοκρασίας, υγρασίας και απόστασης καταιγίδων (κεραυνών). Στο Σχήμα 2 απεικονίζεται το υλικό του κόμβου με όλα τα περιφερειακά συστήματα, συγκεκριμένα WiFi, Zigbee, Bluetooth, Z-Wave, Ψηφιακές I/O, LAN, UART, SD slot, 3G, LoRA και Ψηφιακού Ήχου.

2. Ενσωματωμένο λογισμικό

Παράλληλα με την ανάπτυξη του υλικού, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το ενσωματωμένο λογισμικό των κόμβων. Το διάγραμμα του λογισμικού φαίνεται στο Σχήμα 2.3.

Σχήμα 2.3 Διάγραμμα ενσωματωμένου λογισμικού

Πέραν του ηχητικού σήματος, τα δεδομένα που συλλέγονται από τα αισθητήρα είναι όπως προαναφέρθηκε η φωτεινότητα, η θερμοκρασία, η υγρασία και η απόσταση από καταιγίδα (κεραυνό). Στο στάδιο της προεπεξεργασίας, τα δεδομένα μορφοποιούνται κατάλληλα (π.χ. κατάταξη σε blocks) με στόχο τη βέλτιστη μετάδοσή τους. Κατόπιν, αποστέλλονται στο back-end μέσω του Communication and Control block. Στο πλαίσιο του Έργου STORM, τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες, συγκεκριμένα το Wi-Fi block, το block κινητής τηλεφωνίας (2G/3G/4G) και το Ethernet block. Το ίδιο τμήμα ενσωματωμένου λογισμικού είναι υπεύθυνο για το συνολικό έλεγχο του συστήματος και διαχειρίζεται το υποσύστημα Flash (όπου όλες οι παράμετροι λειτουργίας αποθηκεύονται), τον ελεγκτή ενέργειας και το υποσύστημα ελέγχου μπαταρίας που ρυθμίζει τις απαιτήσεις ισχύος κάθε υποσυστήματος.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο επεξεργαστής διαθέτει δύο πυρήνες, έναν DSP και έναν ARM. Στην εφαρμογή μας, ο DSP είναι υπεύθυνος για την συλλογή δεδομένων, την προεπεξεργασία και τη μορφοποίησή τους, ενώ ο ARM είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του συστήματος και την επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο. Ο ARM χειρίζεται επίσης τη δυνατότητα ενημέρωσης ενσωματωμένου λογισμικού σε επίπεδο firmware του συστήματος.

Ο πυρήνας DSP επικοινωνεί με τους αισθητήρες μέσω ενός λογισμικού οδήγησης χαμηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας διαφορετικά τμήματα υλικού όπως τους διαύλους I2C, SPI και McASP. Κάθε αισθητήρας απαιτεί τη ρύθμιση διαφόρων παραμέτρων, αποτελώντας μέρος των αποφάσεων σχεδιασμού που λαμβάνουν υπόψη το μέγιστο ρυθμό δεδομένων που παρέχεται από κάθε αισθητήρα αλλά και τον επιθυμητό ρυθμό δειγματοληψίας για κάθε αισθητήρα. Τα τμήματα λογισμικού στον πυρήνα DSP εκτελούνται υπό την επίβλεψη ενός ενσωματωμένου λειτουργικού συστήματος πραγματικού χρόνου (RTOS) που παρέχεται από την TI και ονομάζεται TI-RTOS.

Τα δεδομένα από το DSP μεταφέρονται στον πυρήνα ARM μέσω ενός μπλοκ λογισμικού που ονομάζεται Syslink. Το Syslink χρησιμοποιεί κοινή μνήμη μεταξύ των δύο πυρήνων, αλλά χειρίζεται επίσης την απαραίτητη σηματοδότηση έτσι ώστε η επικοινωνία DSP-ARM να είναι αποτελεσματική. Το βασικό λογισμικό ARM εκτελείται κάτω από ένα ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα Linux.

Σχήμα 2.4 Διάγραμμα ενσωματωμένου λογισμικού σε περίπτωση πολλαπλών κόμβων

Στο σενάριο λειτουργίας ενός κόμβου, τα δεδομένα αποκτώνται και στη συνέχεια αποστέλλονται στον εξωτερικό κόσμο είτε μέσω της σύνδεσης Ethernet είτε μέσω της μονάδας 3G. Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα επικοινωνεί με το back-end όπου αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα. Το Ethernet μπορεί να τροφοδοτείται από τον πάροχο σταθερής επικοινωνίας/internet του αρχαιολογικού χώρου, ενώ το μπλοκ 3G μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία μέσω ενός

οποιοδήποτε παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Το κανάλι επικοινωνίας Wi-Fi δεν χρησιμοποιείται σε αυτό το σενάριο.

Στα μνημεία όπου απαιτείται μεγάλη χωρική κάλυψη ή είναι αδύνατη η παροχή Ethernet ή 3G στο σημείο ενδιαφέροντος και άρα είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν πολλαπλοί κόμβοι, ακολουθείται η αρχιτεκτονική που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.4. Τρεις κόμβοι του WASN εμφανίζονται στα αριστερά του σχήματος. Τα δεδομένα συλλέγονται σε κάθε έναν και μεταδίδονται μέσω του καναλιού επικοινωνίας Wi-Fi. Ο κόμβος σε ρόλο διακομιστή (που εμφανίζεται στα δεξιά του σχήματος) είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των δεδομένων αισθητήρων από το υποσύστημα Wi-Fi και την αναμετάδοση στο back end μέσω της 3G ή σταθερής Ethernet σύνδεσης.

Στην περίπτωση πολλαπλών κόμβων, ο μόνος περιορισμός χωρικής κάλυψης είναι η εμβέλεια του δικτύου WiFi, και συγκεκριμένα η επικοινωνία μεταξύ κάθε κόμβου με το διακομιστή. Δεδομένης της ευρύτατης χρήσης του δικτύου WiFi, υπάρχουν μια σειρά εμπορικά διαθέσιμων λύσεων σε περιπτώσεις όπου δεν αρκεί η αρχική λειτουργικότητα των κόμβων, όπως για παράδειγμα η χρήση κατευθυντικών κεραιών ή ακόμα και συστημάτων ενίσχυσης του σήματος (WiFi boosters) ή επανάληψης (WiFi Repeaters). Παράλληλα, ανάλογα με τον αριθμό των κόμβων και ένταση του σήματος για κάθε έναν, ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η χρήση αλγορίθμων συμπίεσης για τους οποίους έχει αποδειχθεί [12] ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά τα χαρακτηριστικά του σήματος που εξετάζονται κατά την ταξινόμηση.

3. Προκαταρκτικά αποτελέσματα

Για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος, ειδικά σε ό,τι αφορά το ψηφιακό υποσύστημα ήχου, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές εγγραφές ακολουθώντας τη συνδεσμολογία που φαίνεται στο Σχήμα 3.5, όπου αναπαράγονται ημιτονικά σήματα δοκιμής μεταβλητής στάθμης και συχνότητας και καταγράφονται από τον κόμβο WASN και ταυτόχρονα από εργαστηριακό μικρόφωνο μέσω συστήματος ανάλυσης πραγματικού χρόνου [13]. Οι ηχογραφήσεις από το WASN ανακτώνται μέσω σύνδεσης δικτύου.

Καθώς η λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε ανίχνευση δραστηριότητας, αυτό το χαρακτηριστικό δοκιμάζεται επίσης, εξασφαλίζοντας ότι α) δεν πραγματοποιείται εγγραφή για σήματα κάτω από προκαθορισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης και ότι β) πραγματοποιούνται εγγραφές για σήματα πάνω από το όριο.

Σχήμα 3.5 Διάταξη προκαταρκτικού ελέγχου του υποσυστήματος ήχου

Στο Σχήμα 3.6 φαίνεται το πλάτος του σήματος μεταβαλλόμενης στάθμης, όπου είναι εμφανές ότι το καταγραφόμενο σήμα από τον κόμβο WASN ταυτίζεται με

αυτό του εργαστηριακού μικρόφωνου. Τυχόν αποκλίσεις οφείλονται στην ύπαρξη DC συνιστώσας, ζήτημα που έχει πλέον επιλυθεί.

Σχήμα 3.6 Διάγραμμα μεταβαλλόμενης στάθμης ημιτόνου 1 KHz (α) μετρητικό μικρόφωνο, (β) κόμβος WASN

Σχήμα 3.7 Διάγραμμα μεταβαλλόμενης συχνότητας ημιτόνου 1 KHz (α) μετρητικό μικρόφωνο, (β) κόμβος WASN

Σχήμα 3.8 Φάσμα ημιτόνου 1 KHz κόμβου WASN

Στο Σχήμα 3.7 φαίνεται το πλάτος του σήματος μεταβαλλόμενης συχνότητας, όπου είναι και πάλι εμφανής η αντιστοιχία κόμβου WASN και εργαστηριακού μικρόφωνου. Η μεταβολή του πλάτους και στις δύο εγγραφές οφείλεται στη φασματική απόκριση του ηχείου. Τέλος, στο Σχήμα 3.8 απεικονίζεται το φάσμα ισχύος του σήματος που καταγράφεται στον κόμβο WASN, για αναπαραγόμενο σήμα 1 KHz.

5. Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με την σχεδίαση και κατασκευή ασύρματου δικτύου ακουστικών αισθητήρων με στόχο να ενισχυθεί η προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως καταδείχθηκε από τα ερευνητικά αποτελέσματα, ο κόμβος λειτουργεί ικανοποιητικά ως προς την ανίχνευση, καταγραφή και μετάδοση ηχητικών σημάτων. Ωστόσο, για την πλήρη λειτουργία του συστήματος πρέπει να αντιμετωπιστούν επιπλέον πολυάριθμες τεχνολογικές προκλήσεις, όπως η εξέλιξη του ενσωματωμένου λογισμικού / λογισμικού για την ανίχνευση των περιβαλλοντικών απειλών, καθώς η επιτυχής κατάκτηση της λειτουργικότητας του συστήματος μεταξύ των κόμβων και του back-end του συστήματος με γνώμονα το trade-off μεταξύ της καταναλισκόμενης ενέργειας, του διαθέσιμου εύρους ζώνης μετάδοσης και της περίσσειας επεξεργαστικής ισχύος σε επίπεδο κόμβου.

6. Ευχαριστίες

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε με την οικονομική συνεισφορά του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος “STORM: Safeguarding Cultural Heritage through Technical and Organizational Resources Management”, Σύμβαση No. 700191, Horizon 2020.

7. Αναφορές

[1] *STORM: Safeguarding Cultural Heritage through Technical and Organizational Resources Management*, co-funded by the Horizon 2020 Programme of the European Union; project website: <http://www.storm-project.eu/>, Grant Agreement No. 700191.

- [2] M. Cobos, F. Antonacci, A. Alexandridis, A. Mouchtaris, and B. Lee, "A Survey of Sound Source Localization Methods in Wireless Acoustic Sensor Networks," *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2017, Article ID 3956282, 24 pages, 2017. <https://doi.org/10.1155/2017/3956282>.
- [3] OMAP-L132 C6000 DSP+ ARM Processor available at <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/omap-l132.pdf>.
- [4] SPM0437HD4H-B, Digital SiSonic Microphone, <https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Knowles%20Acoustics%20PDFs/SPV0840LR5H-B.pdf>.
- [5] SPV0840LR5H-B, Zero-Height SiSonic Microphone, <https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Knowles%20Acoustics%20PDFs/SPV0840LR5H-B.pdf>.
- [6] CC3100MOD SimpleLink™ Certified Wi-Fi Network Processor Internet-of-Things Module Solution for MCU Applications <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3100mod.pdf>.
- [7] LE910 V2 LTE/HSPA+ Telit, https://www.telit.com/wp-content/uploads/2017/11/Telit_LE910-V2_Datasheet.pdf.
- [8] CC2564MODx Bluetooth Host Controller Interface (HCI) Module <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2564moda.pdf>.
- [9] CC2538 Wireless Microcontroller System-On-Chip for 2.4-GHz IEEE 802.15.4,6LoWPAN, and ZigBee Applications <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2538.pdf>.
- [10] ZM5304 Z-Wave wireless modem Silicon Labs, <https://www.silabs.com/documents/login/data-sheets/DSH12461-14.pdf>.
- [11] RN2483 Low-Power Long Range LoRa Technology Transceiver Module <http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002346C.pdf>.
- [12] Tatlas, N. –A., Potirakis, S. M., Mitilineos, S. A., Ragkoussi, M., "On the effect of compression on the complexity characteristics of wireless acoustic sensor network signals", *Signal Processing*, Vol. 107, pp. 153-163, 2015.
- [13] Vibro-Acoustics SCS-DT4 Real-Time Acoustics Analyzer.